

GERMAN LINGUISTICS: LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF LOANWORDS AND FOREIGN WORDS

Umarova Zamira Qahramon qizi

Lecturer, National University of Uzbekistan

Abstract: *The article analyzes the main source of vocabulary enrichment — borrowed and foreign words (Lehnwörter and Fremdwörter) in German linguistics. It explores the criteria for the phonetic, grammatical, and semantic adaptation of foreign words into the recipient language, providing a comparative review of scientific views held by prominent linguists.*

Keywords: *vocabulary, borrowed words, foreign words, calque, internationalisms, linguistic assimilation, German linguistics, semantic adaptation.*

NEMIS TILSHUNOSLIGIDA O‘ZLASHMA VA CHET SO‘ZLARNING LINGVISTIK XUSUSIYATI

Umarova Zamira Qahramon qizi

O‘ZMU o‘qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada nemis tilshunosligi misolida til boyishining asosiy manbasi — o‘zlashma va chet so‘zlar haqida so‘z yuritiladi. Xorijiy so‘zlarning qabul qiluvchi til tizimiga (fonetik, grammatik, semantik) moslashish mezonlari o‘rganilib, taniqli nemis va rus tilshunoslarining bu boradagi ilmiy qarashlari qiyosiy yoritilgan.*

Kalit so‘zlar: *Lug‘at tarkibi, O‘zlashma so‘z, Chet til so‘zlari, Kalkalash, Internatsionalizmlar, Lingvistik assimilyatsiya, Nemis tilshunosligi, Semantik moslashuv*

Bugungi kunda bizning kundalik hayotimiz va insonlar bilan muloqot jarayonimizda turli texnologik atamalar hamda zamonaviy so‘zlardan keng foydalaniladi. Albatta, bu atamalar har xil nomlanadi. Shunday vaziyatlarda esa o‘zlashma so‘zlardan foydalanish zarurati tug‘iladi. Ma’lumki, har qanday tilning lug‘at boyligi turli yo‘llar orqali ortib boradi. Shunday yo‘llardan biri - bu boshqa tillardan yangi so‘zlarning o‘zlashtirilishidir.

Bugungi davrda hech bir til boshqa tillar bilan aloqa qilmasdan, faqat ichki imkoniyatlar asosida rivojlanmagan. Har bir tilda boshqa xalqlar bilan bo‘ladigan

ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy aloqalar, ilm-fan va texnika taraqqiyoti natijasida boshqa tillardan kirib kelgan soʻzlar uchraydi.

Har bir tilning oʻziga xos taraqqiyot yoʻli bor. Shu rivojlanish davomida boshqa tillardan oʻzlashgan soʻzlarning kirib kelishi koʻp uchraydi. Ana shunday jarayonlar tilning lugʻaviy tarkibining boyishini koʻrsatadi va turli tillarga yangi soʻzlar kirib borishini tasdiqlaydi.

Nemis tilshunosligida tilning lugʻat tarkibining boyib borishining bir necha yoʻllari mavjud.

1. Yangi soʻzlar yasalihi orqali (Soʻz yasalihi)
2. Boshqa tillardan soʻz kirib kelishi orqali (oʻzlashmalar)
3. Mavjud soʻzlarning maʼnosi oʻzgarishi orqali (maʼno koʻchishi)
4. Frazeologik birikmalarning yasalihi orqali (frazeologizmlar)

Shunga koʻra nemis tilida oʻzlashma soʻzlar ikki guruhga boʻlinadi. Bular nemis tiliga toʻliq oʻzlashib ketgan soʻzlar (Lehnwörter) va chet til (Fremdwörter) soʻzlaridir. Toʻliq oʻzlashib ketgan soʻzlar asosan qadimgi, oʻrta hamda yangi nemis adabiy tili davrlarida kirib kelgan hamda toʻliq nemischalashib ketgan soʻzlardir.

Bularni hozirda hech kim chet tilidan kirib kelgan soʻzlar sifatida tushunmaydi. Masalan: *Fenster, Mauer, Mönch, tanzen, schreiben* va boshqalar.

Chet tilidan oʻzlashgan soʻzlar (Fremdwörter) nemis tilida keng qoʻllaniladigan soʻzlar boʻlib, ularning oʻzlashgan soʻzlar ekanligi koʻrinib tursada, xorijiy soʻz sifatida koʻrilmaydi hamda nemischa ekvivalenti bilan almashtirib qoʻllanilmaydi. Masalan: *Politik, Sport, interessant, Interview, demonstrieren* va boshqalar.¹

Nemis tiliga asosan quyidagi yoʻllar bilan soʻzlar oʻzlashtiriladi:

1. Chet tilidagi soʻzni ham shakli, ham maʼnosi bilan birga toʻliq oʻzlashtirish, yaʼni oddiy usul (einfache Entlehnung). Masalan: *okey, hi, Sputnik, Sozialismus*.
2. Soʻzlarni kalkalash orqali tarjima qilib oʻzlashtirish (Lehnübersetzung).
Masalan: ingl. *Football-Fussball, useless-nutzlos*.
3. Oʻzlashtirilgan xalqaro soʻzlar (Internationalismen). Bular turli tillarda

¹ Damaris N. Historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Tübingen, Akademie Verlag, 2017, S.15
<https://www.europa-revue.com/index.php/eur>

bir xil shakl va ma'noda ishlatiladigan so'zlar bo'lib, ular asosan turli soha terminlaridan iboratdir. Masalan: Nemischa - *der Student*, Inglizcha - *Student*, Franszuscha - *Le'tudiant*, Ruscha - *Студент*, O'zbekcha - *Student*.

Xalqaro so'zlar qatoriga xalqlarning o'ziga xos madaniyati xususiyatlarini ifodalaydigan hamda ko'p tillarga o'zlashtirilgan so'zlar ham kiradi. Masalan: *Kurash*, *Halol*, *Schaschlyuk*, va boshqa.

Ma'lumki, chet tilidan kirib kelgan har bir yangi so'z tabiiy ravishda o'sha tilning fonetik, orfografik, grammatik elagidan o'tadi. Bunda so'z o'qilishi, yozilishi va tuzilishi bo'yicha o'zlashayotgan tilning muayyan qonuniyatlari ta'siri ostida ayrim o'zgarishlarni boshidan kechiradi, ya'ni chet so'zlar qabul qiluvchi til tizmiga ma'lum darajada bo'ysunadi. Ular boshqacha o'qilishi, boshqacha yozilishi, ayrim harf va tovushlarning tushirib qoldirish yoki ortiqcha qo'shib aytilishi, hatto shakli va qiyofasini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Tilshunoslikda bu xususiyatlar 7 xilga bo'lib o'rganiladi:

1. O'zlashma so'z uni qabul qilgan tilning praktik yozuv xususiyatlariga moslashgan bo'lishi.
2. Chet so'z o'zlashtiruvchi til grammatik sinflari, kategoriyalariga mos kelishi.
3. So'z uni qabul qilgan tilda qayta fonetik shakllanishi.
4. Chet so'z uni qabul qiluvchi tilga grammatik singishi.
5. Chet so'z uni qabul qiluvchi til so'z yasash sistemasida aktiv ishtirok etishi.
6. Chet so'z uni qabul qilgan tilga semantik jihatdan singishi: a) o'zlashma so'z ma'nosi aniq bo'lishi; b) o'zlashma so'z ma'nosi uni qabul qilgan tilda differentsiatsiya qilingan bo'lishi.
7. Chet so'z uni qabul qilgan tilda uzluksiz ishlatilishi kerak.

Bu yuqorida nomlangan xususiyatlar borasida tilshunoslar yakdil, ya'ni chet so'z o'zlashayotgan tilga qabul qilinib unda mustahkam o'rnashib, singishib ketishi uchun quyidagi talablar bo'yicha ular deyarli bir xil fikr bildiradilar. Ammo chet so'zlarning ular o'zlashgan tillarda nomlanishi, differentsiatsiya qilinishi, terminologik birliklarning qo'llanilishi nazarda tutilib, bu obyektiv va zaruriy faktor o'rganiladigan bo'linsa, shu paytgacha qilingan ishlarda chet so'zlar turlicha terminlar, differentsiatsiyalar ostida tahlil qilinganini ko'ramiz.

Chet soʻzmi yoki oʻzlashma? Bir tildan ikkinchisiga kirib kelib, chet soʻzning qay darajada qabul qiluvchi tilga oʻzlashib ketganligini aniqlash, ayniqsa ularni chet soʻz va oʻzlashmalarga ajratishning qiyin ekanligi ilmiy adabiyotlarda qayta-qayta taʼkidlab kelinmoqda. Bu masala bilan birinchilar qatorida shugʻullangan nemis tilshunoslari oʻzlashgan soʻzlarni “aniq qilib chet soʻz yoki oʻzlashma ekanligini farqlab berish baʼzi bir sabablarga koʻra qiyin ekanligi”, “chet soʻzlar masalasi choʻgʻi temir ekanligi, kimki unga qoʻl urmoqchi boʻlsa osongina barmoqlarini kuydirib olishi” mumkinligini uqdirishgan edi. Taʼkidlangan qiyinchiliklarga, toʻsiqlar va “ogohlantirishlarga” qaramay, tilshunoslikda oʻzlashgan soʻzlar tasnifiga bagʻishlangan turlicha izlanishlar va ularning klassifikatsiyasi boʻyicha katta ishlar qilindi, ilmiy fikr mulohazalar bildirildi.

Oʻzlashgan soʻzlar olimlar tomonidan, avvalo, ikki koʻrinishda, yani chet soʻz va oʻzlashmalarga boʻlinib tahlil qilindi. Agar oʻzlashgan soʻz oʻzi qabul qilingan tilga singishib, fonetik, orfografik, grammatik jihatdan moslashib ketsa, uni oʻzlashma, begonaligicha qolaversa, uni chet soʻz deb nomlashning oʻzi kifoya boʻlgan bu jarayon olimlar tomonidan turlicha izohlanildi.

Nemis olimi E.Vassersier XV asrgacha oʻzlashgan soʻzlarni “oʻzlashma”, XVI asrdan keyin kirib kelgan soʻzlarni “chet soʻzlar” deb qabul qilish kerak, - deydi.

Rus tilshunosi A.P.Mayorov ham bu fikrni quvvatlaydi. U chet soʻzlarning nemis tilidagi leksiksemantik assimilyatsiyasi masalalarini oʻrganayotib: *”Chet soʻzlar ostida nemis tiliga taxminan XV asrdan keyin kirib kelgan va oʻzlarining chet tillaridan kirib kelganligini (oʻqilishi, yozilishi va urgʻusi bilan) bildirib turuvchi soʻzlar tushuniladi”*, - deydi. Taʼriflardan koʻrinib turibdiki, E.Vassersier va A.Mayorovlar chet soʻzlar differentsiatsiya qilishda mezon qilib vaqtni olishgan va bir asrni belgilashgan. Fikrimcha, bu kriteriya ishonarli emas, buning ustiga koʻp chalkashliklar bilan bogʻliq. Birinchi navbatda, bu masalada kelishib, yani bir asrdan u yogʻi oʻzlashma va bu yogʻi chet soʻz boʻlsin deb klassifikatsiya qilib boʻlmaydi. Zero, bu tillarning rivojlanishi va oʻzaro taʼsiri va turli qonuniyatlarini chuqurroq oʻrganishdan va tadqiq qilishdan qochish demakdir. Tabiiyki, biror tilga qarashli boʻlgan soʻzning ikkinchi bir tilga oʻtib, unga moslashib ketishi uchun vaqt kerak.

Ammo biror asrni chegara qilib belgilash, til lug‘at tarkibidagi o‘zgarishlarni, so‘z o‘zlashtirishning o‘ziga yarasha xususiyatlarini daraja-badaraja, tadrijiy o‘rganishdan ko‘z yumish yoki chetlab o‘tishni anglatadi.

Chet so‘zlarning o‘zlashuvi borasida XIX asr oxirlarida nemis olimi F.Miklozix tomonidan ikkinchi bir fikr o‘rtaga tashlangan. U shunday fikr bildiradi: “Til tarixida ikki davr farqlananishi kerak. Birinchi davrda boshqa til egalari bilan munosabat kam, so‘z o‘zlashtirish oz, til esa o‘zining ichki qonuniyatlariga zid bo‘lgan har bir jarayonga nisbatan o‘ta sezgir bo‘lgan, qabul qilingan chetki materiallarni o‘z qatlamiga moslashtirgan. Ikkinchi davrda esa, chet so‘zlar ko‘plab, yalpi ravishda kirib kela boshlagan, til begona ta’sirga o‘z sezgilarini yo‘qotgan, natijada qabul qilingan yangi material o‘z begona shaklini saqlab qola boshlagan”.

F.Miklozix fikrida ilmiylik va haqqoniylik mavjud. Chunki so‘z o‘zlashuvi o‘zlashgan so‘zlar soni va hajmiga albatta va bevosita bog‘liq bo‘ladi. Lekin dunyo tillari rivojlanishining xarakterli xususiyatlaridan biri borki, u ham bo‘lsa tillarning tashqi ta’siriga nisbatan, ayniqsa, undan qabul qilinadigan so‘zlarni, iloji boricha, saylab, ajratib hamda tanlab olishga intiladi. Til xalqning hayotiy zarur, moddiy va ma’naviy ehtiyojlarini ifodalovchi so‘zlarni tez qabul qiladi, o‘zlashtiradi va o‘ziga moslashtiradi.

Chet so‘z va o‘zlashmalarni aniq farqlashga harakat qilgan olimlardan yana biri V.Shmitdir. U qiziq, ammo qisqa va aniq fikr aytgan: *“O‘zlashgan so‘zlar deb, tilga moslashib olgan, kelib chiqishini faqat etimologik tahlil orqaligina aniqlansa bo‘ladigan so‘zlarga aytiladi. Ular tilga tashqi ko‘rinish, urg‘usi va fleksiyasi bo‘yicha moslashib olgan bo‘ladilar. O‘zlarining begona xususiyatini saqlab qolgan so‘zlar esa chet so‘zlar deb yuritiladi”*. Bu fikr yaqin-yaqinlargacha tilshunoslikda umumiy va keng tarqalgan fikrlardan biri hisoblanar edi. Keyingi yillarda chet so‘zlar har tomonlama (fonetik, morfologik, semantik jihatlaridan) o‘rganila boshlandi, tadqiq qilindi va yana ayrim qo‘shimcha mulohazalar aytili.

Bu o‘rinda shuni ayta olamanki, chet so‘zlar klassifikatsiya qilinganda, ularning qabul qiluvchi tilga qay darajada singishib ketganligi, ya’ni ularning talaffuz qilinishi, yozilishi, yangi qo‘shimchalar olishi va so‘z yasay olish funksiyasi, ma’no

o'zgarishlari (ko'chma ma'nolar kasb etishi) kabi xususiyatlari qay darajada o'zgarib, o'zlashib ketganligini farqlab tahlil qilish va o'rganish kerak.

Bular uchun asosiy mezon - chet so'zlarning o'zlashgan tillardagi o'rnini, til egalari uchun hayotiy muhim narsa va hodisalarni ifodalay olish kuchi, ularning qiziqish va ehtiyojlarini qoplay olish darajasini ko'rsatib berishi lozim. Shundagina chet tillaridan o'zlashgan so'zlar ko'p qo'llaniladi, tilning struktural-semantik qoidalariga tez moslashadi, qo'shib singishib ketadi va yana ravnaq topadi.

Nemis tiliga turli tarixiy davrlarda turli tillardan so'zlar o'zlashgan. Ushbu jarayon sotsiologik, siyosiy va madaniy omillar bilan chambarchas bog'liq. Quyida ushbu mavzuni ilmiy nuqtayi nazardan batafsil qilingan tahlillarni ko'rib chiqamiz.

Shu o'rinda shuni ta'kidlashim lozimki, nemis tilidagi o'zlashmalarni lingvistik va psixolingvistik nuqtayi nazardan chuqur tahlil qilish ularning rivojlanish dinamikasini tushunishga hamda xalqaro lingvistik integratsiyaning qoidalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu boisdan, o'zlashma so'zlarning nemis tilidagi o'rnini yanada kengroq o'rganish, ularning ta'sirini aniqlash va til tizimidagi barqarorligini baholash muhim ilmiy masalalardan biri bo'lib qolaveradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Iskos A., Lenkova A. Deutsche Lexikologie. Ленинград: Невский, 1970.
2. Munske H., Kirkness A. Das griechische und lateinische Erbe in den europäischen Sprachen. Tübingen: Niemeyer, 1996.
3. Polenz P. Geschichte der deutschen Sprache. Berlin: De Gruyter, 2009.
4. Schippan Thea. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Max Niemeyer, 1992.
5. Werner B., Wolf Norbert Richard. Geschichte der deutschen Sprache. Längsschnitte – Zeitstufen – Linguistische Studien. Berlin: Erich Schmidt, 2009.